

Citizen Science Nederland

HÉT NATIONALE NETWERK
VOOR IEDEREEN BETROKKEN
BIJ CITIZEN SCIENCE.

JAAAR

20

VERSLAG

25

Inhoud

- 01: CS-NL in Cijfers
- 02: Community Highlights
- 03: Netwerkdag
- 04: Lancering Kennisplatform
- 05: Lancering Communityhub
- 06: Ondersteuning Citizen Science Hubs
- 07: Kennis Maken: Citizen Science Expo
- 08: Adviesraad
- 09: Werkgroepen

01: CS-NL in Cijfers

NIEUWSBRIEF	890
SOCIAL MEDIA (LinkedIn)	550
KENNIS MAKEN: CS EXPO	260+
NETWERKDAG	150+
KENNISPLATFORM	130+
COMMUNITYHUB (WERKGROEPEN)	70+

Afgelopen jaar zijn we weer gegroeid en hebben we veel mensen weten te bereiken. Of het nu via onze nieuwsbrief, sociale media of tijdens onze grote bijeenkomsten zoals Kennis Maken: CS Expo was, er was veel interesse en betrokkenheid. Daarnaast, is er een levendige en enthousiaste groep die actief kennis deelt en samenwerkt in onze werkgroepen.

Overzicht van deelnemers aan de Netwerkdag

02: Community Highlights

Een greep uit jullie highlights van 2025
verzameld tijdens de CS-NL

03: Netwerkdag

Het jaar was goed begonnen met de 3e CS-NL Netwerkdag op 14 januari 2025 in de Bibliotheek Neude, Utrecht. Meer dan 150 deelnemers kwamen bij elkaar om elkaar te leren kennen en samen aan de slag te gaan tijdens workshops en werkgroep bijeenkomsten. Tijdens de Show & Tell konden deelnemers in gesprek gaan over projecten, sensoren en andere Citizen Science onderwerpen.

04: Lancering Kennisplatform

Tijdens de Netwerkdag werd ons kennisplatform "citizenscience.nl" gelanceerd: een centrale plek voor alle projecten, hulpmiddelen, organisaties en platforms gerelateerd aan citizen science. Sinds de lancering zijn er al verschillende profielen aangemaakt maar nog lang niet alles staat erop. Aankomend jaar gaan we vanuit CS-NL hier meer aandacht aanbesteden met name door projecten en initiatieven in Nederland in kaart te brengen.

05: Lancering Communityhub

Ook de CS-NL communityhub is gelanceerd tijdens de netwerkdag. Deze hub is de plek om elkaar te vinden, behoeftes te delen en in discussie met elkaar te gaan. De hub is te vinden op het Just One Giant Lab (JOGL) platform en is afgelopen jaar getest door de leden van de verschillende werkgroepen van CS-NL. Met de feedback van de community is JOGL aan de slag gegaan en in 2026 wordt een nieuwe versie gelanceerd die ook voor andere leden opengesteld wordt!

06: Ondersteuning Citizen Science Hubs

In 2025 zijn de allereerste Citizen Science Hubs van start gegaan in Nederland, gefinancierd door Open Science NL. Deze hubs worden verbonden en ondersteund door CS-NL. Gezamenlijk wordt een leerprogramma opgesteld om kennis en expertise uit te delen en van elkaar te leren. In 2027 volgt een nieuwe call van Open Science NL en zullen er nog 5 nieuwe Citizen Science Hubs bijkomen.

07: Kennis Maken: Citizen Science Expo

Op 2 oktober 2025 vond de allereerste Kennis Maken: Citizen Science Expo plaats, georganiseerd door CS-NL, Waag Futurelab en Vereniging van Lectoren. Meer dan 260 deelnemers kwamen bij elkaar in de Openbare Bibliotheek Amsterdam om gezamenlijk de staat van Citizen Science in Nederland te laten zien. Deelnemers konden leren en ontdekken bij 21 sessies, 13 bazaarstands, 5 lightning talks, 4 belevingen en 3 excursies. De volgende Citizen Science Expo vindt plaats in 2027.

08: Adviesraad

In 2025 is de CS-NL adviesraad officieel aan de slag gegaan. Deze adviesraad fungeert als klankbord, en denkt actief mee over de lange-termijn ontwikkeling en toekomstbestendigheid van het netwerk. Daarnaast, ondersteunt de adviesraad het netwerk op strategisch, inhoudelijk en verbindend niveau.

Sicco de Knecht

Darco Jansen

Anne-Floor Scholvinck

Martijn Kleppe

Wilja Jurg

Sabine Wildevuur

Jeanet Bruil

Sarah Coombs

Tom Schuurmans

09: Werkgroepen

Dit zijn de werkgroepen van CS-NL. Deze groepen zijn een belangrijk centraal onderdeel van het netwerk, omdat ze leden samenbrengen om kennis te delen en gezamenlijk nieuwe hulpmiddelen te ontwikkelen. Wil je onderdeel worden van 1 van de werkgroepen, neem contact op met Anouk (anouk@citizenscience.nl) of de coördinator van de werkgroep.

Huidige Werkgroepen

Citizen Science & Educatie

Coördinator: Willie Kerkhof - GLOBE Nederland

Citizen Science voor Gezondheid & Welzijn

Coördinator: Kris Bevelander - Radboudumc

Data & Infrastructuur

Coördinator: Frank Ostermann - University of Twente

Embedding CS in Dutch research institutions

Coördinator: Maya van den Berg - Citizen Science NL

Natuur & Biodiversiteit

Coördinator: Froukje Rienks - KNAW-NIOO

Nieuwe Werkgroepen

Citizen Science en Beleid

Coördinator: Tom Schuurmans - Ministerie I&W

Games in Citizen Science

Coördinator: Rene Luigies - Games for Health

Citizen Science en kunst

Coördinatoren: Frans Snik & Lucas Evers - KxWxS

LinkedIn®

<https://www.linkedin.com/company/cs-nl>

 | **CS-NL**
Citizen Science Nederland
<https://citizenscience.nl/>

DESIGNED BY MARINA STEFANOVA

